

УДК (371.035.3)

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Саттаров Бобоназар Нуфтиллаевич

Каршинский инженерно – экономический институт (Узбекистан).

В этой статье рассматриваются комплексное рассмотрение проблем человека в свете данных всех наук, изучающих его самого и условия его существования, возможность заложить основы педагогической антропологии, которая была для него наукой о воспитании развивающегося человека. Исследование этих фундаментальных проблем является базой для серьезно обоснованной теории образования и обучения, на основе которой были созданы лучшие учебников для народной школы и разрабатывались методы учебно-воспитательной работы.

Ключевые слова: Античность, древнегреческих, воззрения, европейский, оратор, религиозный, идеология, социальный, политический, концепция, немецких филантропист, буржуазия, схоластическую образованность, целенаправленный, организованный, процесс, полонизации, терминология.

HISTORY OF PEDAGOGY PURPOSE AND OBJECTIVES OF THE THEORY OF PUBLIC EDUCATION

Sattorov Bobonazar Nutfullayevich

Karshi Engineering and Economic Institute(Uzbekistan).

This article examines a complex consideration of the problems of a person in the light of the data of all sciences that study him and the conditions of his existence, the opportunity to lay the foundations of pedagogical anthropology, which was for him the science of the upbringing of a developing person. The study of these fundamental problems is the basis for a seriously grounded theory of education and training, on the basis of which the best textbooks for the popular school were created and methods of teaching and educational work were developed.

Keywords: Antiquity, ancient Greek, views, European, orator, religious, ideology, social, political, concept, German philanthropy, bourgeoisie, scholastic education, purposeful, organized, process, terminology.

Введение. Первые попытки осмысления практики воспитания с учетом потребностей общества относятся к эпохе Античности. Высказывания о цели, задачах, содержании и средствах воспитания занимали видное место в сочинениях Демократа, Платона, Аристотеля и иных древнегреческих авторов. Эти высказывания не были самостоятельными педагогическими теориями, а являлись компонентами философских систем или проектов организации общества. Для последующего развития педагогической мысли большое значение имели идеи древнегреческих философов об опоре воспитания на принципы этики и психологии, о единстве умственного, нравственного и физического воспитания, о возрастной периодизации развития человека и др.

Методы обсуждения. В Древнем Риме возник особый интерес к проблемам организации, содержания и методов обучения в риторских школах. Книга Квинтилиана "О воспитании оратора" явилась по существу первым специальным трудом, где был обобщен опыт обучения, сформулированы требования к учителю и воспитателю, содержались указания на необходимость учета индивидуальных особенностей детей.

Педагогические воззрения европейских народов в эпоху средневековья испытали

сильное влияние христианства, ставшего господствующей религией феодального общества в Европе; все взгляды на воспитание развивались исключительно в рамках христианского богословия. Аналогичное положение было и в других регионах, где господствовали иные религиозные идеологии (ислам, буддизм).

Стремление к освобождению человеческой мысли от религиозных догматов, возрождение интереса к самому человеку в его повседневной деятельности, характерное для эпохи разложения феодального общества и зарождения капиталистических общественных отношений (XIV–XVI вв.), отразилось и на педагогических воззрениях. В различных по жанру сочинениях гуманистов эпохи Возрождения (Т. Мор, Т. Кампанелла, Эразм Роттердамский, Ф. Рабле, М. Монтень и др.) выдвигались идеи всестороннего и гармоничного развития духовных и физических сил человека, светского образования на базе усвоения культурного наследия античного мира и достижений, бурно развивавшихся в тот период научных знаний.[Л.1].

История педагогики как целостной теории воспитания человека начинается с эпохи первых буржуазных революций в Европе и связана с именем чешского мыслителя Я.А. Коменского, который, обобщив и теоретически осмыслив практику европейского воспитания, создал стройную педагогическую систему. В "Великой дидактике" Коменского рассмотрены основные проблемы обучения и воспитания. Коменский явился основоположником классно-урочной системы обучения. Педагогическая теория Коменского была органичной частью его широкой социально-политической концепции, изложенной в капитальном труде "Общий совет об исправлении дел человеческих", одна из частей которого ("Пампедия") полностью посвящена педагогическим вопросам. В частности, в ней впервые сформулирована и раскрыта идея непрерывного образования и воспитания человека на протяжении всей жизни, изложены требования к подготовке книг как главного инструмента образования и т. д.

В XVIII в. теоретическая разработка вопросов воспитания осуществлялась главным образом в рамках Просвещения. Опираясь на учение Локка о природном равенстве людей, передовые французские мыслители (К.А. Гельвеций, Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо и др.) развивали положение о решающей роли воспитания и среды в формировании личности. Дидро, в частности, одной из основных задач воспитания считал развитие индивидуальности человека. Французскими материалистами обосновывалась и популяризировалась идея реального образования, которое должно было вытеснить так называемую схоластическую образованность. Наибольший вклад в развитие педагогической мысли в XVIII в. внес Ж.Ж. Руссо, явившийся основоположником концепции естественного, свободного воспитания (теория «естественного и свободного воспитания»). Руссо предпринял попытку наметить задачи, содержание и методы воспитания и обучения детей, исходя из особенностей их физического и духовного развития на различных возрастных этапах, выдвинул требование активизировать методы обучения детей. Влияние идей Руссо прослеживается в демократических проектах реформы народного образования во Франции в период революции 1789–93, в деятельности немецких филантропов (И.Б. Базедов, Х.Г. Зальцман, И.Г. Кампе и др.), создавших оригинальные педагогические учреждения интернатного типа и положивших по существу начало теоретической разработке педагогики.[Л.2;3].

Педагогическая мысль XVIII–XIX вв. испытала воздействие ряда положений немецкой классической философии (И. Кант, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель). В разработке же собственно педагогической проблематики важным этапом была деятельность швейцарского педагога-демократа И.Г. Песталоцци, который попытался построить теорию воспитания и обучения на базе данных психологии. Опыт и мысли Песталоцци, касавшиеся развития ребенка в процессе обучения и воспитания, вопросов трудового обучения, методов первоначального обучения чтению, письму, счету, географии и др., явились стимулом для развития науки о воспитании в первой половине XIX в. Песталоцци был первым теоретиком народной школы.

В первой половине XIX в. немецкий педагог, психолог и философ И.Ф. Герbart сделал попытку представить педагогику в виде научно обоснованной теории, опирающейся на философию и психологию (первая обосновывает цели воспитания, вторая позволяет отыскивать правильные пути достижения этих целей). Ряд положений Герbartа (роль интереса в обучении, воспитывающий характер обучения, структура учебного процесса и др.) был использован в последующем развитии педагогики. Однако вместе с этим буржуазными педагогами были усвоены и консервативные стороны учения Герbartа, нашедшие выражение в его теории управления детьми, которая по существу приводила к подавлению личности ребенка с помощью детально разработанной системы ограничений и наказаний.

Представители различных течений реформаторской педагогики ("нового воспитания", "трудовой школы", "движения за художественное воспитание", "педагогики личности" и др.) выступали за свободное развитие индивидуальности каждого ребенка, разработку новых организационных форм и методов обучения, изменение содержания школьного образования, усиление воспитательного аспекта деятельности школы. Идеи и концепции таких деятелей реформаторской педагогики как Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер, Л. Гурлитт, Г. Шаррельман, О. Декроли, М. Монтессори, А. Ферьер и др., господствовали до середины XX в., но сохранили в той или иной мере свое влияние и до настоящего времени.[]

В России и Беларуси в XVI–XVII вв., в противовес христианско-феодалной концепции воспитания как преодоления первородной греховности человека и выработки у него чувства смирения, покорности и религиозности, начинают распространяться гуманистические взгляды на человека (деятели братских школ, Ф. Скорина, С. Будный, Симеон Полоцкий, Епифаний Славинецкий и др.). При этом, становление и развитие школьного образования на белорусских землях осуществлялось в рамках процессов полонизации и окатоличивания, а позднее – русификации и господства идеологии, выраженной в формулировке «Самодержавие. Православие. Народность».

До 60-х гг. XIX в. прогрессивные педагогические идеи в России развивались преимущественно в русле революционно-демократической общественной мысли и составляли ее органическую часть (А.Н. Радищев, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, А.Н. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев и др.). Внимание революционеров-демократов привлекали вопросы, связанные с выяснением сущности, цели и задач воспитания, с содержанием и методами воспитания и образования и т.д. Целью воспитания они считали подготовку гражданина-патриота с революционно-материалистическим мировоззрением, непримиримого борца с общественным злом, широко образованного и трудолюбивого.[Л.1;3;]

Общий подъем освободительного движения, начавшийся с середины 50-х гг. XIX в., вызвал к жизни широкое общественно-педагогическое движение, которое носило антикрепостнический характер. В обсуждении проблем воспитания и подготавливавшейся школьной реформы принимали участие видные ученые, писатели, деятели народного образования (Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, Н.Х. Вессель и др.). В центре внимания находились вопросы назначения школы, гуманизации воспитания, изменения характера образования и методов обучения и т.д. Развернулась борьба против некритического использования зарубежных педагогических теорий и воспитательных систем, началось движение за создание национальной системы воспитания. Все это способствовало выделению педагогики в самостоятельную отрасль научной деятельности, разработке ее на профессиональном уровне.

Ушинский подошел к пониманию детерминированности воспитания социально-экономическими условиями жизни людей; различение социального формирования человеческой личности и воспитания как целенаправленной деятельности по социальному воспроизводству человека ("воспитание в широком и тесном смысле слова", по терминологии Ушинского) позволило ему вычленить предмет педагогики как науки. Для

определения педагогики как науки важно установить границы ее предметной области, т.е. определить, что же она изучает. В свою очередь, ответ на этот вопрос предполагает осмысление ее объекта и предмета.[Л.1;2;3;]

Объектом исследования научной педагогики является «педагогический факт (явление)». При этом ребенок, человек не исключаются из внимания исследователя. Напротив, являясь одной из наук о человеке, педагогика изучает целенаправленную деятельность по развитию и формированию его личности. Следовательно, в качестве своего объекта педагогика имеет не индивида, его психику (это объект психологии), а систему педагогических явлений, связанных с его развитием. Поэтому *объектом педагогики выступают те явления действительности, которые обуславливают развитие человеческого индивида в процессе целенаправленной деятельности общества*. Эти явления получили название образования. Оно и есть та часть объективного мира, которую изучает педагогика.

Предметом педагогики является образование как реальный целостный педагогический процесс, целенаправленно организуемый в специальных социальных институтах (семья, образовательные и культурно-воспитательные учреждения). Педагогика в этом случае представляет собой науку, изучающую сущность, закономерности, тенденции и перспективы развития педагогического процесса (образования) как фактора и средства развития человека на протяжении всей его жизни. На этой основе педагогика разрабатывает теорию и технологию его организации, формы и методы совершенствования деятельности педагога (педагогическая деятельность) и различных видов деятельности учащихся, а также стратегий и способов их взаимодействия.

Предмет педагогики – система отношений, возникающих в ходе воспитания, а также само воспитание как сознательно организованный процесс, происходящий в семье, обществе, в определенных природных, социальных, экономических, духовных и нравственных условиях.

Основные педагогические понятия, выражающие научные обобщения, принято называть также педагогическими категориями. К основным педагогическим категориям относятся воспитание, обучение, образование. Наша наука широко оперирует также общенаучными категориями, такими, как развитие и формирование.

Воспитание – целенаправленный и организованный процесс формирования личности. В педагогике понятие «воспитание» употребляется в широком и узком социальном смысле, а также в широком и узком педагогическом значении.

Обучение – это специально организованный, целеполагаемый и управляемый процесс взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, умений, навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, закрепление навыков самообразования в соответствии с поставленными целями. *Умения* – готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и теоретические действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и приобретенных навыков. *Навыки* – компоненты практической деятельности, проявляющиеся при выполнении необходимых действий, доведенных до совершенства путем многократного упражнения.

Сообщая обучаемым те или иные знания, педагоги всегда придают им необходимую направленность, формируя как бы попутно, а на самом деле весьма обстоятельно важнейшие мировоззренческие, социальные, идеологические, нравственные и многие другие установки. Поэтому обучение имеет воспитывающий характер. Точно так же мы должны признать, что в любом воспитании всегда содержатся элементы обучения. Обучая — воспитываем, воспитывая — обучаем. Области понятий «воспитание» и «обучение» частично перекрываются.

Выводы.

1.Образование – результат обучения. В буквальном смысле оно означает формирование образов, законченных представлений об изучаемых предметах. Образование – это объем систематизированных знаний, умений, навыков, способов мышления, которыми овладел обучаемый.

2.Формирование – Формирование подразумевает некую законченность человеческой личности, достижение уровня зрелости, устойчивости. Понятие «формирование» употребляется для обозначения процесса воздействия на личность.

3.Развитие – это процесс и результат количественных и качественных изменений в организме человека. В человеческом развитии проявляется действие универсального философского закона взаимоперехода количественных изменений в качественные и наоборот.

4.Самовоспитание – необходимое условия для дальнейшего развития своего "Я", его совершенствования.

5.Самообразование – самостоятельное образование, приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.д. Вместе с тем самообразование – средство *самовоспитания*, поскольку способствует выработке целеустремленности, настойчивости в достижении цели, внутренней организованности, трудолюбия и других моральных качеств. В широком смысле под самообразованием понимают все виды приобретения знаний, связанные с самостоятельной работой занимающегося над изучаемым материалом.[Л.4].

Использованные литературы:

1.Подласий В.А. Педагогика –М: «Владос»,2004г.

2.Смолкин А.М. Методы активного обучения – М;1991 г.

3.Сушков И.Р. Психология взаимоотношение – М; «Академические проект»,1999г.

4.А.Э.Рузиев «Педагогика и психология» учебной методической пособий I- часть;Карши изд. Насаф .2019г.